

COVID-19 И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Болтаев Камол Жумаевич

**Кафедра гематологии и клиническая лабораторная диагностика
Бухарского государственного медицинского института,
Бухара, Узбекистан**

Аннотация. COVID-19 представляет собой системную инфекцию со значительным влиянием на систему кроветворения и гемостаз. Лимфопению можно рассматривать как кардинальный лабораторный признак с прогностическим потенциалом. Соотношение нейтрофилов/лимфоцитов и пиковое соотношение тромбоцитов/лимфоцитов также может иметь прогностическое значение при определении тяжелых случаев. Кроме того, гиперкоагуляция крови распространена среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Постоянно сообщается о повышенных уровнях D-димера, тогда как их постепенное повышение в ходе болезни, в частности, связано с ухудшением заболевания. Таким образом, пациенты, инфицированные COVID-19, как госпитализированные, так и амбулаторно, имеют высокий риск обострения гематологических заболеваний, поэтому настоятельно рекомендуется ранняя реабилитация и диагностика данную патологию.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коагулопатия, гематологические заболевания, лимфопения

COVID-19 AND HEMATOLOGICAL DISEASES

Boltaev Kamol Zhumaevich

**Department of Hematology and Clinical Laboratory Diagnostics
Bukhara State Medical Institute,
Bukhara, Uzbekistan**

Annotation. COVID-19 is a systemic infection with significant effects on the hematopoietic system and hemostasis. Lymphopenia can be considered as a cardinal laboratory sign with prognostic potential. The neutrophil/lymphocyte ratio and the peak platelet/lymphocyte ratio may also be of prognostic value in determining severe cases. In addition, blood hypercoagulability is common among hospitalized patients with COVID-19. Elevated levels of D-dimer are consistently reported, while their gradual increase during the course of the disease is particularly associated with worsening of the disease. Thus, patients infected with COVID-19, both hospitalized and outpatients, have a high risk of exacerbation of hematological diseases, therefore, early rehabilitation and diagnosis of this pathology is strongly recommended.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, coagulopathy, hematological diseases, lymphopenia

COVID-19 VA GEMATOLOGIK KASALLIKLAR

Boltayev Kamol Jumaevich

Gematologiya va klinik laboratoriya diagnostikasi bo'limi
Buxoro davlat tibbiyot instituti,
Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya. COVID-19 tizimli infeksiya bo'lib, gematopoetik tizim va gemostazga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Limfopeniya prognostik ahamiyatga ega kardinal laboratoriya belgisi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Neytrofil/limfotsitlar nisbati va eng yuqori trombotsitlar/limfotsitlar nisbati og'ir holatlarni aniqlashda prognostik ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qonning giperkoagulyatsiyasi COVID-19 bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda keng tarqalgan. D-dimerning yuqori darajalari doimiy ravishda qayd etilishi kasallik davrida ularning bosqichma-bosqich o'sishi, ayniqsa, kasallikning yomonlashuvi bilan bog'liq. Shunday qilib, COVID-19 bilan kasallangan bemorlar ham kasalxonada, ham ambulatoriyada gematologik kasalliklarning kuchayishi xavfi yuqori, shuning uchun ushbu patologiyani erta rehabilitatsiya qilish va tashxis qo'yish qat'iy tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: COVID-19, SARS-CoV-2, koagulopatiya, gematologik kasalliklar, limfopeniya

С конца 2019 г. в Ухане (провинция Хубэй) возникла эпидемическая пневмония, вызванная новым коронавирусом, которая быстро распространилась по Китаю, перерастая в глобальную пандемию [1,2,20,22].

Первоначально названный новым коронавирусом 2019 (2019-nCoV), этот вирус был затем официально назван ВОЗ коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2). В январе 30 декабря 2020 года ВОЗ объявила пандемию SARS-CoV-2 эпидемией. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение.

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, некоторые из которых более известны, как ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV). Вирусы SARS-CoV-2 представляют собой положительные одноцепочечные РНК-содержащие вирусы, заражение которых может протекать бессимптомно или приводить к коронавирусная болезнь 2019 (Covid-19). Covid-19 имеет очень широкий спектр респираторных проявлений, но также и другие неспецифические симптомы, включая лихорадку, головную боль, кровохарканье, тошноту, рвоту и, в частности, диарею, также ранее выявленные при

других коронавирусных инфекциях [3,4,20,24]. Респираторный проявления имеют большой спектр инфекционных признаков от лихорадки, сухого кашля и одышки до пневмонии, отека легких и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), требующих госпитализация в отделение интенсивной терапии (ОИТ). Клинический спектр COVID-19 варьируется от бессимптомного течения до легкого течения (более 80% всех случаев) к дыхательной недостаточности, требующей искусственная вентиляция легких и полиорганное синдромы дисфункции или недостаточности. Пациенты, нуждающиеся в госпитализации в отделение интенсивной терапии, имеют высокий уровень смертности. С точки зрения патогенеза SARS-CoV-2 распознает ангиотензин превращая рецептор фермента 2 (ACE2) его шиповидным белком. ACE2 широко экспрессируется в тканях человека, включая альвеолярный тип 2 (AT2), капиллярный эпителий, сердце, печень, почки и эндотелиальные клетки [5,17,24,26]. ACE2 также экспрессируется в гемопоэтические стволовые и прогениторные клетки [6,14,19,25]. ACE2 стимулирует мобилизация клеток-предшественников из костного мозга, миграция к участкам повреждения сосудов и реваскуляризации ишемических области в патологических состояниях, таких как гипоксическая нагрузка [6–10].

SARS-CoV-2 также, вероятно, проникает в клетки-хозяева через CD147 (также известный как Basigin или EMMPRIN) [9]. Этот CD147 был также идентифицирован как рецептор эритроцитов для паразита *Plasmodium Falciparum* [10] и сосудистый рецептор для *Neisseria meningitidis* [11]. CD147 был описан как маркер недифференцированных эмбриональных стволовых клеток [12] и также экспрессируется на мезенхимальных стволовых клетках [13]. Кроме того, исследовательская группа из Германии показала, что клеточный серин протеаза TMPRSS2 для праймирования шиповидного белка SARS-CoV-2 также необходима для проникновения и распространения клетки-хозяина [14]. В настоящее время, нет специфического лечения Covid-19 и понимания эффекты и механизм инвазии и распространения SARS-CoV-2 помогут найти новые мишени.

Цель: анализ результатов медицинской деятельности гематологического отделения во время пандемии COVID-19.

Материалы исследования. С 20 октября 2020 г. по 20 мая 2021 г. в Бухарский филиал Научно-исследовательского центра гематологии и трансфузиологии было госпитализировано

512 больных. У 507 (98,5 %) больных на момент поступления был отрицательный результат исследования на выявление РНК возбудителя SARS-CoV-2, 13 больных были госпитализированы по жизненно показаниям без результата исследования отделяемого из носоглотки. Распределение по нозологиям было следующим: 135 (25,5 %) больных лимфомами, 82 (16,5 %) — множественной миеломой, 75 (14,2 %) — острым лейкозом, 51 (9,3 %) — гемофилией, 11 (4 %) — анемия неясной этиологии, 5 (1,8 %) — макроглобулинемией Вальденстрема, 7 (1,7 %) — апластической анемией, 92 (16,6 %) — различными заболеваниями для хирургического вмешательства, 81 (8,8 %) — иными гематологическими заболеваниями.

Covid-19 — это респираторная инфекция со значительным воздействием на систему кроветворения и гемостаз. В настоящее время отличительной чертой патогенеза SARS-CoV-2 является цитокиновый шторм. Действительно, концентрации в плазме интерлейкина-6, интерлейкина-1 β , ФНО- α , а также гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF) или белок, индуцируемый гамма-интерфероном (IP10), кажутся очень высоким у пациентов с Covid-19 и еще выше в реанимации отделения интенсивной терапии (ОИТ), чем у пациентов, не находящихся в отделении интенсивной терапии [15]. Этот выброс цитокинов синдром у пациентов с Covid-19 связан со снижением количество лимфоцитов [15]. Лимфопения встречается чаще чем 80% пациентов с Covid-19 при поступлении и может предсказать тяжесть заболевания Covid-19 [17]. Эта лимфопения имеет связано со значительным снижением количества Т-клеток (в частности, CD8 + Т-клетки) и это значительное снижение Т-лимфоцитов подмножество положительно коррелирует с госпитальной смертностью и тяжестью заболевания [18]. Предполагается также, что В-лимфоциты вовлечены в Covid-19, поскольку пациенты с Агаммаглобулинемия с отсутствием В-лимфоцитов имела легкое клиническое течение в отличие от пациентов разные иммунодефицитные Covid-19 больные с распространенным заболеванием [19]. Поскольку В-клетка человека память через эпитоп CD27dull и CD27bright отличается в зависимости от возраста В-лимфоциты могут быть причиной различий реакции между детьми и взрослыми на раннем этапе COVID-19. Действительно, В-клетки у детей способны лучше генерируют естественные антитела с новыми патогенами по сравнению с В-клетками взрослых [20]. Коагулопатия была описана при Covid-19, как только были описаны первые случаи. В связи с воспалением шторм, связь между коагулопатией и воспалением может быть связанных с тромбовоспалительными механизмами. Этот тромбовоспаление было описано в артериальных и/или венозный тромбоз, а также тромбоз, связанный с раком сложное взаимодействие между свертыванием крови и воспаление. Инфекция Covid-19 связана с коагулопатиями, характеризующаяся повышением уровня прокоагулянтных факторов, таких как фибриноген, вместе с сильным увеличением D-димеры, связанные с более высокой смертностью. Уровни D-димера выше 1000 нг/мл были независимым фактором риска госпитальной летальности [3].

Коагулопатия также обнаружены в смертельных случаях пациентов с Covid-19, включая значительно более высокую долю пациентов с D-димерами выше 500 нг/мл и пролонгированное протромбиновое время (ПВ) у невыживших [22]. Этот результат был также обнаружен в другой китайской популяции где D-димеры все еще были связаны с госпитальной смертностью [23]. Динамика D-димеров также может отражать степень тяжести, повышенные уровни были более выражены в тяжелых случаях [3].

Гуан и др. предоставили данные о клинических характеристиках 1099 случаев COVID-19 с лабораторным подтверждением в течение первых 2 месяцев эпидемии в Китае [3]. При поступлении у подавляющего большинства пациентов была лимфоцитопения (79,3%), тогда как у 29,4% была тромбоцитопения, а у 30,6% — лейкопения. Эти гематологические нарушения были более заметными среди тяжелых

и нетяжелых случаев (94,3% против 79,6% для лимфоцитопении, 54,3% против 29,5% для тромбоцитопении и 60,6% против 27,9 % для лейкопении). Эти результаты соответствовали четырем другим описательным исследованиям, которые проводились в тот же период в Китае и включали 41, 99 138 и 201 подтвержденный случай заболевания COVID-19 соответственно. связь между лимфопенией и потребностью в отделении интенсивной терапии, тогда как Wu и соавт. 20 показали связь между лимфопенией и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). В частности, Vu и соавт. ретроспективно проанализировали возможные факторы риска развития ОРДС и смерти среди 201 пациента с пневмонией, вызванной COVID-19, в Ухане, Китай. $<0,001$) в двумерном регрессионном анализе Кокса. Увеличение нейтрофилов ($p=0,03$) было связано с повышенным риском смерти.

512 больные, заболевшие COVID-19 выявления гематологических патологий 224 (43 %) были больные с впервые выявленными заболеваниями. С целью верификации диагноза были выполнены: 89 стерильных пункций, 43 люмбальных пункций, установлено 95 центральных венозных катетеров. Среди 512 госпитализированных больных распределение по нозологиям было следующее: 130 (25,5 %) больных лимфомами, 82 (16,5 %) — множественной миеломой, 75 (14,2 %) — острыми лейкозами (32 — острый миелобластный лейкоз (ОМЛ), 35 — острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), 8 — острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ)), 86 (9,3 %) больных гемофилией, 11 (4 %) — анемия неясной этиологии, 5 (1,8 %) — макроглобулинемией Вальденстрема, 7 (1,7 %) — апластической анемией, 78 (16,6 %) — различными заболеваниями, поступившие для хирургического вмешательства, 68 (8,8 %) — иными гематологическими заболеваниями (9 — иммунной тромбоцитопенией (ИТП), 7 — миелопролиферативными заболеваниями, 4 — хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), 5 — миелодиспластическими синдромами (МДС), 7 — аутоиммунной гемолитической анемией (АИГА), 2 — острой порфирией, 3 — пароксизмальной ночной гемоглобинурией (ПНГ), 13 — хроническим миелолейкозом (ХМЛ), 3 — тромботической тромбоцитопенической пурпурой (ТТП), 2 — микросфероцитозом, 2 — бета-талассемией, 1 — гиперэозинофильным синдромом) ($p < 0,05$).

Из 512 больных, поступивших в наблюдательное отделение, 79 (15 %) были госпитализированы в тяжелом состоянии, 312 (71 %) — в состоянии средней степени тяжести. У 87 (13,5 %) больных на момент поступления отмечалась лихорадка. 419 больным была выполнена компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки, и у 73 (15 %) из них были обнаружены свежие воспалительные изменения легких. Было выявлено 12 (2,6 %) больных, инфицированных SARS-CoV-2 (у 20 больных COVID-19 идентифицирован методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), у 4 больных — по данным КТ-картины органов грудной клетки). У 10 больных положительный результат обнаружен при плановом обследовании или при выявлении лихорадки в специализированном отделении. Таким образом, прицельное обследование на COVID-19 в виде двукратного выполнения ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 и КТ органов грудной клетки позволило дополнительно выявить 2,6 %

больных COVID-19, несмотря на отрицательный результат теста перед поступлением в клинику.

Выводы. После пандемии у COVID перенесших гематологических больных, из-за нарушение гемостаза у больных с нарушением первичного гемостаза число стационарных больных и их дни стационарного лечения увеличилось. Необходимо тщательное наблюдение больных до госпитализации и своевременно проводить гематологические исследования не смотря на отрицательный результат ПЦР. Таким образом, существует четыре важных аспекта ведения пациентов с COVID-19: ранняя диагностика и последующее наблюдение за ДВС-синдромом с применением показатели крови (количество тромбоцитов, протромбиновое время, фибриноген, D-димер мониторинг), который может определить прогноз. В заключение, заболевание COVID-19 имеет выраженные проявления со стороны системы кроветворения и часто связано с выраженной гиперкоагуляцией крови.

Тщательная оценка лабораторных показателей на исходном уровне и во время течения заболевания может помочь клиницистам в разработке индивидуального подхода к лечению и своевременному оказанию интенсивной терапии тем, кто в ней больше нуждается. Профилактические меры по тромбопрофилактике и раннему выявлению потенциально летальных осложнений, включая ДВС-синдром, с целью эффективного вмешательства улучшат результаты лечения пациентов и, вероятно, снизят уровень смертности в целом и среди инфицированных пациентов без значительных сопутствующих заболеваний.

Список литературы

1. Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., et al. (2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *The New England Journal of Medicine*.
2. Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost*. 2020;4:844-847.
3. Ratajczak, M. Z. (2020). How to “Detronize” virus in crown - questions to current stem cell therapies. *Stem Cell Reviews and Reports*.
4. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. *JAMA*. 2020;323(11):1061-1069. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585>
5. Zhou, F., Yu, T., Du, R., Fan, G., Liu, Y., Liu, Z., et al. (2020). Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet*.
6. D’Amico, F., Baumgart, D. C., Danese, S., & Peyrin-Biroulet, L. (2020). Diarrhea during COVID-19 infection: pathogenesis, epidemiology, prevention and management. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*.

7. Hamming, I., Timens, W., Bulthuis, M. L., Lely, A. T., Navis, G., & van Goor, H. (2004). Tissue distribution of ACE2 protein, the functional receptor for SARS coronavirus. A first step in understanding SARS pathogenesis. *The Journal of Pathology*, 203(2), 631–637.
8. Boltayev K. J. et al. ASSESSMENT OF HEMODYNAMICS OF THE KIDNEYS IN YOUNG PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 720-725.
9. Joshi, S., Mahoney, S., Jahan, J., Pitts, L., Hackney, K. J., & Jarajapu, Y. P.. (2020). Blood Flow Restriction Exercise Stimulates Mobilization of Hematopoietic Stem/Progenitor Cells and Increases the Circulating ACE2 Levels in Healthy adults. *Journal of Applied Physiology* (Bethesda, MD: 1985).
10. Boltayev K., Shajanova N. Anemia associated with polydeficiency in elderly and senile people //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 688-694.
11. Ulrich, H., & Pillat, M. M. (2020). CD147 as a Target for COVID19 Treatment: Suggested Effects of Azithromycin and Stem Cell Engagement. *Stem Cell Reviews and Reports*.
12. Naimova S. A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing spondiloarthritis //British Medical Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
13. Наимова Н. Ш., Хамидова Н. К., Азамов Б. З. Особенности коагуляционного и клеточного гемостаза при ревматоидном артрите у лиц с сердечно-сосудистой патологией //Новый день в медицине. – 2019. – №. 2. – С. 219-222.
14. Наимова Ш. А., Латипова Н. С., Болтаев К. Ж. Коагуляционный и тромбоцитарный гемостаз у пациентов с ревматоидным артритом в сочетании с сердечно-сосудистом заболеванием //Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2017. – №. 2. – С. 150-152.
15. Anvarovna N. S. Features Of Kidney Damage at Patients with Ankylosing Spondiloarthritis //Texas Journal of Medical Science. – 2021. – Т. 3. – С. 18-22.
16. Shadjanova N. S. Features of hemostasis in rheumatoid arthritis patients with ischemic hearth disease // International Engineering Journal for Research & Development. - 2022. - Vol. 7. - No. 1-P. - P. 1-5.
17. Tulkinjanovna S. G., Anvarovich R. A. The influence of deficiency of microelements in children with bronchial hyperreactivity// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal (ISSN: 2249-7137)–2020. April. - 2020. - Т. 10. - No. 4. - S. 846-853.
18. Boltayev K. J., Naimova S. A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis //WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research). – 2019. – Т. 8. – №. 13.
19. Болтаев К. Ж., Ахмедова Н. Ш. Характеристика феномена развития полидефицитных состояний при старении //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – №. 1. – С. 24-26.

20. Boltayev K. J., Ruziyev Z. M., Ulug'ova Sh T. FEATURES CHANGES IN THE HEMOSTASIS SYSTEM IN PATIENTS WITH COVID-19 //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 479-486.
21. Naimova N. S. et al. Features of coagulation and cellular hemostasis in rheumatoid arthritis in patients with cardiovascular pathology //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2019. – Т. 8. – №. 2. – С. 157-164.
22. Наймова Ш. А. The degree of secondary osteoporosis in rheumatological patients and ways of its prevention //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 56-58.
23. Crosnier, C., Bustamante, L. Y., Bartholdson, S. J., Bei, A. K., Theron, M., Uchikawa, M., et al. (2011). Basigin is a receptor essential for erythrocyte invasion by Plasmodium falciparum. Nature, 480(7378), 534–7.
24. Наймова Ш. А., Рузиева Ф. А. ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕЧНОЙ КОМОРБИДНОСТИ ПРИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 24-2 (102). – С. 74-78.
25. Higashi, K., Yagi, M., Arakawa, T., Asano, K., Kobayashi, K., Tachibana, T., et al. (2015 Feb). A novel marker for undifferentiated human embryonic stem cells. Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy, 34(1), 7–11.